

ANTICIPATION DE L'AVENIR, FACTEUR DE SUCCES POUR L'ENTREPRISE DU XXI^{ème} SIECLE : « ASPECT TECHNOLOGIQUE »

MAWIYA PEMBA Fabrice

Doctorant en Administration des Affaires, Spécialité : Finances et Comptabilité (UPC)

Enseignant Universitaire (UPN, UPC, ESMK)

Directeur de l'Audit Interne et Inspection au Fonds Minier pour les générations futures

(FOMIN)

Expert et Cadre technique au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC)

INTRODUCTION

Les variables externes qui peuvent influencer le fonctionnement de l'entreprise sont nombreuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles ne dépendent pas de l'activité commerciale, mais de facteurs lointains qui n'affectent pas que les entreprises, mais aussi l'ensemble de la population. On les regroupe sous un même concept appelé « macro environnement » de l'entreprise.

Le macro environnement englobe des matières relatives à la population, des questions légales ou technologiques. De fait, la connaissance du milieu dans lequel sont développées les activités de l'entreprise peut mieux la protéger et permettre de saisir des opportunités quand elles se présentent.

Le monde dans lequel nous vivons est un monde en mutation permanente où la seule constante est le changement, lequel apporte défis et opportunités. (LEWI G. et LACOEUILHE J., 2007).

Souvent vécu comme un élément déstabilisant, le changement permet à l'entreprise de s'adapter aux évolutions de son environnement. Ainsi, avant tout changement, l'entreprise doit mener une réflexion stratégique sur la conduite du changement et mettre en œuvre un management destiné à accompagner les collaborateurs de façon à anticiper puis à combattre les résistances au changement (GRAZIANI M., 2013).

Il y a 20 ans, toute l'attention de l'entreprise se portait sur la diminution des coûts et la maîtrise des filières de production autour des produits standardisés. Dans les années 1990, le choc de la mondialisation a ruiné les avantages acquis. Il est donc devenu indispensable pour les entreprises d'innover pour ne pas disparaître.

En effet, C'est parce que, en 1998, les directions de Daimler-Benz et de Chrysler n'ont pas su anticiper puis conduire les changements, notamment humains et culturels découlant nécessairement de leur fusion, que celle-ci s'est soldée par un relatif échec. C'est parce qu'elle n'a pas su prendre suffisamment tôt le virage de la photo numérique que Kodak a été confrontée, dans les années 90, à d'importantes difficultés l'obligeant, dès 2003, à fermer de nombreuses usines et laboratoires puis, la contraignant, en 2012, à déposer le bilan faute d'avoir su redresser sa situation. En 2011, la fusion entre Veolia Transport, filiale de Veolia Environnement et de Transdev, filiale de la Caisse des dépôts qui semblait pourtant se présenter sous les meilleurs auspices s'est traduite, deux ans

plus tard, par un retour en arrière, confirmant l'échec de la stratégie mise en place. A partir de ces quelques exemples, il apparaît comme étant vital pour l'entreprise d'avoir la capacité à s'adapter aux changements de son environnement si elle veut assurer sa pérennité (GRAZIANI M., 2013).

Face à ce qui précède, nous tenterons tout au long de ce travail de répondre aux questions suivantes :

- Dans quelles mesures l'innovation constitue-t-elle un facteur clé de succès de l'entreprise ?
- L'innovation compétitive ou technologique est-elle l'essentiel pour l'amélioration des performances de l'entreprise ?

Les chapitres suivants tenteront de fournir les éléments de réponses à ces interrogations.

Global
Scientific
JOURNALS

PREMIER CHAPITRE : L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET SES FLUCTUATIONS

L'entreprise existe dans un environnement dont elle fait partie intégrante. Elle n'est donc pas indépendante et ne suffit pas à elle-même. Par ailleurs, les activités de l'entreprise se développent en interdépendance étroite avec l'environnement qui lui impose des contraintes. Les structures internes de l'entreprise, en vue de faire face aux incertitudes, s'adaptent aux types et aux conditions de l'environnement, qui n'est ni statique, ni homogène.

I.1. L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE

I.1.1. définitions et typologies :

L'environnement de l'entreprise est défini par rapport à tout ce qui est situé en dehors: la technologie, la nature des produits, les clients et les concurrents, les autres organisations, le climat politique et économique, etc. (R. DE BRUECKER, 1995).

L'environnement de l'entreprise est de ce fait l'ensemble des facteurs extérieurs à l'entreprise et qui ont une influence directe ou indirecte sur elle.

On distingue généralement trois types :

- Le macro-environnement ;
- Le microenvironnement ;
- Le méso–environnement.

1°) Le macro-environnement :

Définitions

Egalement appelé par certains auteurs « environnement général », le macro-environnement représente le cadre juridique, la conjoncture économique, le contexte sociologique, le cadre international et les évolutions techniques. Il s'impose à l'entreprise et détermine le cadre de son activité.

Il peut aussi être entendu dans le sens d'un ensemble de facteurs externes à la firme qui ont une influence sur ses opérations mais sur lesquels la firme exerce un faible contrôle (J. D. THOMPSON, 1967).

Dimensions du macro-environnement

Traditionnellement le macro-environnement des entreprises comporte 7 dimensions à étudier avec attention :

- **Démographique** : structure de la population, âge, mouvements migratoires, taux de natalité et mortalité.
- **Économique** : revenu, évolution du PIB actuel, inflation, politique monétaire et fiscale du gouvernement, chômage, taux d'intérêt, type de changement.
- **Culturel et social** : styles de vie, groupes sociaux, préoccupations sociales, changements dans les valeurs des sociétés ou consommation de stupéfiants, entre autres.
- **Légal** : barrières d'entrée et sortie du marché, jurisprudence, ou régulation de sujets réels.
- **Politique** : division en provinces/autonomies, lobbies, système politique, groupes avec un grand pouvoir dans le pays.
- **Environnemental** : niveau de dégradation, préoccupations sociales, zones protégées, législation protectrice.
- **Technologique** : infrastructures, brevet et innovations, et productivité des industries.

2 °) Le microenvironnement :

Le microenvironnement (ou l'environnement spécifique) est constitué de catégories d'acheteurs avec lesquelles l'entreprise entretient des relations directes. Il constitue un moyen d'action sur lequel l'entreprise peut agir par sa stratégie. Il est composé des clients, des réseaux de distribution, des concurrents, des fournisseurs et des partenaires (parties prenantes). La notion de l'environnement spécifique fait souvent intervenir la notion des parties intéressées ou prenantes ; on désigne ainsi les personnes, les groupes et institutions sur qui les résultats obtenus par l'entreprise auront des répercussions directes ou indirectes.

Le micro environnement de l'entreprise est constitué par ses partenaires sur le marché. L'entreprise désirent connaître son environnement spécifique doit apprécier les différents aspects le concernant. Cette étude de l'environnement spécifique constitue le contenu essentiel des études de marché réalisées par les entreprises.

3 °) Le méso-environnement :

Le méso–environnement représente les caractéristiques du jeu concurrentiel dans le secteur. Un secteur d’activité ne se trouve pas dans le même état selon les pays où l’on peut observer des différences au niveau de l’intensité de la demande. De ce point de vue, dans une perspective d’internationalisation de son activité, l’entreprise ne peut se soustraire à l’analyse du méso-environnement caractéristique du pays dans lequel elle envisage d’étendre son activité.

Le méso-environnement met en exergue les interrelations entre les chaînes transactionnelles : des modifications peuvent entraîner des transformations dans d’autres secteurs tout en obligeant les entreprises qui y opèrent à adapter leur comportement.

Fig. 1 : *Environnement de l’entreprise*

Source : *Macro-environnement de l’entreprise in www.google.com*

I.2. FLUCTUATIONS DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE

L’internationalisation des marchés, l’évolution des techniques, les goûts changeants du public, la concurrence grandissante des firmes au sein d’un secteur et un climat de crise économique font que l’environnement des entreprises est instable et turbulent. Le niveau de turbulence d’un marché sera défini comme l’ampleur et la fréquence des changements dans la technologie et dans les besoins exprimés (Julien et Marchesnay, 1988).

Nous pouvons affiner la compréhension de cet état particulier de l’environnement en fonction de l’analyse du « changement des éléments composants l’environnement de l’entreprise ».

1.2.1. Définition du changement

Le « changement » correspond à une modification qui s'opère au sein d'une organisation. Il désigne la démarche qui accompagne la vie de toute entreprise face à l'instabilité et au développement de son environnement (GRAZIANI M., 2013).

1.2.2. Source du changement

Le changement est la résultante d'un diagnostic qui peut être soit interne tout comme externe.

1.2.2.1. Le diagnostic interne de l'environnement de l'entreprise

Le diagnostic interne implique l'analyse de la chaîne de valeur d'une part et d'autres parts, le diagnostic des ressources et des compétences

1°. l'analyse de la chaîne de valeur

L'analyse de la chaîne de valeur consiste, pour l'entreprise, à repérer les différentes étapes de ses processus (ou systèmes) de création de valeur, de la conception du produit ou du service à sa mise à disposition au client final. La chaîne de valeur, qui porte sur les processus internes à l'entreprise et sur les interactions entre ses différentes composantes, montre où et comment se crée la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Sa capacité à coordonner de manière optimale ses processus tout en minimisant les coûts mais, pour autant, en donnant la priorité à la satisfaction du client, doit lui procurer un avantage concurrentiel (M. Porter, 1979). Ainsi, l'analyse de la chaîne de valeur permet à l'entreprise d'estimer dans quelle mesure et dans quelle proportion un maillon concourt spécifiquement à la valeur créée et perçue par le client tout en tenant compte des coûts.

Ainsi, l'analyse de la chaîne de valeur permet à l'entreprise d'estimer dans quelle mesure et dans quelle proportion un maillon concourt spécifiquement à la valeur créée et perçue par le client tout en tenant compte des coûts.

Schéma 1 : chaîne de valeur de Michael Porter

Source : GRAZIANI M., 2013

Avant d'envisager tout changement, l'entreprise doit donc collecter des informations concernant sa chaîne de valeur de manière à mettre en évidence ses compétences distinctives mais aussi ses faiblesses l'orientant ainsi dans ses choix quant aux changements à mettre en œuvre pour améliorer ses performances.

2°. le diagnostic des ressources et des compétences

La collecte d'informations concernant les ressources de l'entreprise va permettre à celle-ci d'élaborer une stratégie du changement qui tient compte de ce dont elle peut disposer. Il s'agit, pour elle, d'évaluer la quantité de ressources disponibles, leur nature et leur unicité en matière de ressources physiques, humaines, financières, immatérielles et informationnelles.

La théorie du management par le cœur des compétences (G. Hamel et C.K. Prahalad, 1994) montre que ces informations, essentielles à tout changement préalable, vont permettre à l'entreprise de s'appuyer sur ses compétences fondamentales qui constituent pour elle un actif spécifique. Pour ces deux auteurs, le « cœur de compétences » ou « compétences clés » correspond à ce que l'entreprise fait mieux que ses concurrents.

Ainsi, toutes les activités de l'entreprise sont concernées y compris celles liées à la gestion des ressources humaines. Dès que l'entreprise aura cerné, au travers du comportement des différents acteurs, les proactifs, les passifs et les opposants au changement, elle adaptera une stratégie du changement beaucoup mieux ciblée et donc beaucoup plus efficace.

1.2.2.2. Le diagnostic externe de l'environnement de l'entreprise

Le diagnostic externe renvoi à l'analyse du macro et du microenvironnement de l'entreprise.

1°. L'analyse du macro-environnement

La firme est une organisation apprenante qui va, dans le cadre d'une approche dynamique, toujours chercher à améliorer ses compétences organisationnelles. Le diagnostic externe prend tout son sens au regard des contraintes, des menaces et des opportunités de l'environnement. L'entreprise est conduite à opérer des changements dans sa stratégie du fait même qu'elle est un système ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est en interaction avec son environnement. L'analyse du macro-environnement de l'entreprise peut être réalisée via l'identification des facteurs démographiques, politiques, juridiques, économiques, socioculturels et technologiques, au travers de leurs mutations et de leurs évolutions. Il convient ensuite de déterminer quels sont ceux ayant un réel impact sur l'entreprise et dont les évolutions nécessitent qu'elle mette en place de véritables changements (GRAZIANI M., 2013).

Fig. 2 : Analyse du macro-environnement de l'entreprise (analyse PESTEL)

Source : GRAZIANI M., 2013

2°. L'analyse du microenvironnement

Parmi les acteurs qui influencent l'organisation, on peut citer principalement les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, les intermédiaires et les concurrents. L'entreprise collecte des informations sur l'offre et la demande de son secteur d'activité de manière à anticiper les évolutions possibles et probables. Le diagnostic de l'offre, le diagnostic de la structure des coûts du secteur, le degré de concentration ou d'atomisation des acteurs du secteur, l'intensité concurrentielle sont autant d'informations essentielles à l'entreprise qui, dans le cadre du management de l'intelligence économique, vont lui permettre de mettre en place une stratégie mieux adaptée. Ainsi, par exemple, une mauvaise maîtrise des canaux de distribution ou bien encore une gestion inefficace des approvisionnements constitueraient pour elle une faiblesse à laquelle il lui faudrait remédier via un changement de stratégie et ce, dans le but de transformer cette faiblesse en atout (GRAZIANI M., 2013).

Les diagnostics interne et externe qui montrent les évolutions intervenant au sein de l'entreprise et dans son environnement expliquent que celle-ci mette en place une gestion efficace du changement. L'initialisation du changement naît, en effet, de la perception d'une inadéquation entre le fonctionnement d'une organisation et de ses finalités. Cinq facteurs sont habituellement avancés pour justifier la mise en place d'un processus de changement : la technologie, la stratégie, la culture, le pouvoir et la structure.

La théorie évolutionniste du changement économique met cependant l'accent sur la faculté de l'entreprise à s'adapter aux évolutions de son environnement grâce à sa capacité d'apprentissage (R. Nelson et S. Winter, 1982).

La conduite du changement s'organise donc autour d'un processus qu'il s'agit de maîtriser et qui nécessite de connaître l'existant, de gérer la démarche, d'agir et d'en accepter les risques.

Le chapitre suivant s'articule autour de la question de l'anticipation de l'avenir de l'entreprise tout en mettant en exergue les éléments relatifs à l'innovation et à la motivation.

DEUXIEME CHAPITRE : L'ANTICIPATION, L'INNOVATION ET LA MOTIVATION AU CŒUR DU SUCCES DE L'ENTREPRISE

Anticiper, c'est exactement ce que font les entreprises tournées vers l'avenir. Elles pensent à l'avenir. Elles planifient. Et un élément essentiel de ce plan consiste à déterminer quelles seront les futures étoiles d'une entreprise.

Aujourd'hui, combiné à une pénurie des compétences, le vieillissement de la main-d'œuvre a un impact important sur tous les secteurs. Ainsi, les entreprises qui souhaitent développer une activité durable doivent disposer d'un vivier de talents dans lequel puiser.

Quelles que soient les incertitudes de l'avenir, les entreprises seront confrontées aux mêmes tendances et devront faire face aux mêmes ruptures. Comme toujours, les structures, les comportements et la qualité des hommes feront la différence entre les gagnants et les perdants raison pour laquelle l'on trouve des entreprises performantes dans des secteurs dits en déclin ou, au contraire, en perte dans des secteurs dits porteurs.

Ainsi, lorsqu'une entreprise est en difficulté, il ne sert à rien de la subventionner en cherchant un bouc émissaire dans les mutations technologiques ou dans la concurrence déloyale. Tout s'explique, le plus souvent, par un défaut de qualité du management incapable d'anticiper, d'innover et de motiver les hommes. Le même constat s'applique aux territoires en difficulté : avant de les aider, il faut d'abord changer les dirigeants (Godet M., 2007) .

II.1. L'anticipation de l'avenir de l'entreprise

L'avenir est une page presque blanche qui reste à écrire. Il est ouvert et toute forme de prédiction est une imposture. C'est à chacun de prendre son avenir en main, c'est-à-dire de conspirer pour un futur désiré. Pour construire cet avenir, il faut la force et l'union des hommes rassemblés autour de projets mobilisateurs. Pour comprendre comment les crises que nous vivons peuvent être porteuses d'espoir, il faut se souvenir que, dans un monde qui change de la même manière pour tous, ce qui fait la différence, c'est la capacité des hommes et des organisations à adapter leurs projets pour construire l'avenir autrement. En d'autres termes, les facteurs de développement sont endogènes et contingents (Godet M., 2007).

L'anticipation n'est guère répandue chez les dirigeants, car, lorsque tout va bien, ils peuvent s'en passer et, lorsque tout va mal, il est trop tard pour voir plus loin que le bout de son nez : il faut réagir et vite ! Cependant, la réactivité n'est pas une fin en soi ; souhaitable à court terme, elle ne mène nulle part si elle n'est pas orientée vers les objectifs à long terme de l'entreprise.

II.1.1. De l'anticipation à l'action par l'appropriation

Les managers savent que les meilleures idées ne sont pas celles que l'on a mais celle que l'on suscite.

Puisque la dimension humaine et organisationnelle de l'appropriation est déterminante pour la compétitivité, il convient donc de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies de l'information et des réseaux de communication.

Nous sommes entrés dans l'ère de l'économie de la diversité. La tendance future est à la production en masse de la variété et à petite échelle de production rentable. Cette évolution technico-économique est en concordance avec la transformation des besoins et des aspirations des individus vers plus d'autonomie et de différenciation. Pour les entreprises, cela signifie mettre en place des petites équipes autonomes d'intra-preneurs responsables. Et toute l'organisation est touchée par cette " révolution mentale " que souhaitait déjà F. W. Taylor (1912) dans sa Direction scientifique des entreprises. En 1988, Antoine Riboud retrouvait des conclusions semblables : « Les travailleurs ne prendront part positivement à la mise en œuvre de la technologie nouvelle que s'ils se la sont approprié et ils ne se l'approprieront que pour autant qu'ils auront participé à sa conception».

II.1.2. L'innovation et la motivation

Les entreprises recherchent des innovations sous toutes leurs formes car elles leur permettent d'accroître leur compétitivité soit par une meilleure maîtrise des coûts, soit parce qu'elles disposent d'un monopole (temporaire ou durable) sur le marché. L'innovation détermine donc la stratégie de l'entreprise. La maîtrise de l'innovation permet à certaine entreprise de pénétrer le marché alors que d'autres disparaissent faute d'avoir su se moderniser. Le degré d'innovation d'un secteur conditionne donc le niveau des barrières à l'entrée de nouveaux concurrents. Cependant, le chef d'entreprise doit garder présent à l'esprit que l'innovation réclame des structures capables d'assumer les risques techniques, financiers, commerciaux, humains et juridiques qui lui sont liés.

L'innovation (littéralement, "l'introduction d'une nouveauté") ne se réduit pas aux volets technologiques (innovation de process, de produits) reliant la Recherche et Développement à la production et au marché. Il ne faut pas négliger les innovations de distribution (lien entre la production et le marché) qui, tout autant que les précédentes, peuvent être profitables : songeons au conditionnement de l'eau minérale en petites bouteilles de 50 cl ; de nouveaux marchés très rentables se sont ainsi ouverts.

Si les trois pôles (recherche, production et marché) définissent bien un "triangle de l'innovation", celui-ci n'est qu'une partie des dix faces de ce que Marc Giget a baptisé le "Diamant de l'innovation" (Godet M., 2007).

Fig. 3 : Diamant de l'innovation de Marc GIGET

Source : GIGET M., *Diamant de l'innovation* in www.google.cd

En effet, il faut tenir compte de toutes les ressources fondamentales de l'entreprise et relier les trois pôles précédents aux deux ressources manquantes : humaines et financières. Ainsi, c'est innover financièrement que de transformer ses lecteurs en actionnaires comme l'a fait le journal Le Monde. C'est encore innover que de diffuser ses produits par quelques clients relais tel Tupperware. Au total, il y a dix axes possibles d'innovation à explorer dans le diamant de Marc Giget. Aucun d'entre eux n'est préférable a priori, il faut évaluer les coûts, les risques et les perspectives de chaque axe avant de privilégier tel(s) ou tel(s). Retenons l'idée : l'innovation n'est pas synonyme de technologie. La connaissance est bien le moteur de l'innovation. Ce n'est pas une raison pour cultiver le mirage technologique et la fuite en avant dans les dépenses de R&D. L'innovation n'est pas uniquement technique, mais aussi commerciale, organisationnelle et financière. La technologie, bien qu'importante, ne saurait constituer l'essentiel.

La clé de la compétitivité ne consiste pas à baser sa stratégie sur les technologies, mais à intégrer au mieux ces technologies dans une stratégie, pour atteindre des objectifs souhaités avec des équipes motivées. En effet, c'est le management et les hommes qui font la différence (Godet M., 2007).

Cependant, même si l'innovation procure un avantage concurrentiel, sa rentabilité étant incertaine, elle risque d'entraver le développement de l'entreprise.

Contraintes et risques de la rentabilité de l'innovation

La rentabilité incertaine de l'innovation peut être liée aux contraintes de réalisation, au cadre institutionnel, aux risques dus au rythme de diffusions des innovations et aux risques liés au financement.

1°. Les contraintes de réalisation

Les incertitudes liées aux contraintes de réalisation peuvent être regroupées sous quatre rubriques:

- En ce qui concerne le positionnement du produit nouveau : une attention insuffisante portée à cet aspect de la commercialisation entraîne l'échec du produit introduit. Tous les projets d'innovation ne sont pas forcément réalisables par l'organisation car ils ne correspondent pas aux besoins ou aux attentes des consommateurs.

- La protection de l'innovation : Le monopole n'est que temporaire. En effet, quelle qu'en soit l'originalité, l'innovation introduite (brevet, marque de fabrique, modèle...) n'assure qu'un avantage compétitif provisoire, voire illusoire comme pour le cas du secteur de la grande cuisine tant l'efficacité des brevets est faible. Pour qu'il cesse de l'être, l'innovation doit être permanente au sein de la firme.
- la liaison marché–produit–technologie : Elle doit être assurée quoiqu'il advienne. Elle suppose donc que l'entreprise adopte une stratégie de grappes technologiques, c'est-à-dire d'activités liées par une même technologie.
- Le personnel : Tout changement perturbe. Les chances de réussite de l'innovation sont donc fortement liées à la motivation du personnel qui le met en œuvre. Il doit être préparé à l'introduction du produit nouveau et, s'il y a lieu, aux tâches nouvelles qui lui incombent. Dans le cas contraire, l'innovation sera rejetée, directement ou par simple inertie.

2°. Le cadre institutionnel

La rentabilité de l'innovation est incertaine du fait de ses effets anti-concurrentiels. L'innovation a un impact sur la structure et sur la nature de la concurrence; elle peut donc conduire à des distorsions par rapport au modèle concurrentiel traditionnel (concurrence pure et parfaite) et donc à des situations de non optimalité parétienne. Soucieuses d'une allocation optimale des ressources, les autorités pourront concevoir une politique visant à surveiller les effets anti-concurrentiels de l'innovation, faisant ainsi disparaître les profits supplémentaires attachés à l'innovation. Cela s'est produit dans une affaire opposant le premier fabricant mondial de logiciels informatiques Microsoft aux autorités américaines et européennes. Bénéficiant au départ d'un avantage technologique, Microsoft avait d'une part réussi à imposer aux constructeurs de micro-ordinateurs ses systèmes d'exploitation (MS-DOS et Windows) et d'autre part signait des contrats avec ces derniers sur la base d'un système dit du "per processor" qui obligeait les constructeurs à équiper leurs matériels en logiciels de Microsoft. La firme de Bill Gates s'est ainsi construite au cours des années 80 un quasi-monopole sur le marché des logiciels d'application en "tuant la concurrence". Cela a normalement pris fin en juillet 1994 grâce à l'action combinée du ministère de la justice américain et de la Commission de Bruxelles.

3°. Rythme de diffusion des innovations

Le rythme accéléré des innovations qui contribue au raccourcissement du cycle de vie des produits rend les stratégies de leadership très risquées. Une grande entreprise comme Lockheed a été éliminée du marché des avions de ligne par Boeing et Douglas parce qu'elle avait misé sur le turbopropulseur plutôt que sur le turboréacteur. Si une grande entreprise a les ressources suffisantes pour surmonter l'échec d'une innovation,

cela n'est généralement pas le cas des PME qui doivent donc se montrer très vigilantes lorsqu'elles optent pour une stratégie de leadership.

4°. Risques liés au financement

L'innovation absorbe beaucoup de ressources au cours de ses différentes phases qui sont lourdes. Les sources de financement sont limitées. En internes le financement est réalisé grâce au budget de recherche développement et à la capacité d'autofinancement des entreprises et en externe à l'aide du capital risque, et des subventions. Du fait de l'incertitude liée à l'innovation on comprend que les investisseurs extérieurs soient méfiants. Pour éviter de tomber dans un gouffre financier qui pourrait menacer sa survie, l'entreprise doit se montrer attentive aux modalités de financement.

CONCLUSION

Ce travail portant sur : « anticipation de l'avenir, facteur de succès pour l'entreprise du 21^{ème} siècle » a eu pour objectif de montrer d'une part comment les facteurs environnementaux peuvent influencer les activités des entreprises et de mettre en exergue d'autres parts les mécanismes pouvant, au milieu des fluctuations et de l'incertitude, permettre la compétitivité et donc le succès de l'entreprise.

L'internationalisation des marchés, l'évolution des techniques, les goûts changeants du public, la concurrence grandissante des firmes au sein d'un secteur et un climat de crise économique font que l'environnement des entreprises est instable et turbulent.

Le niveau de turbulence d'un marché étant défini comme l'ampleur et la fréquence des changements dans la technologie et dans les besoins exprimés, les diagnostics internes et externe qui montrent les évolutions intervenant au sein de l'entreprise et dans son environnement expliquent que celle-ci mette en place une gestion efficace du changement.

L'initialisation du changement naît, en effet, de la perception d'une inadéquation entre le fonctionnement d'une organisation et de ses finalités. Cinq facteurs sont habituellement avancés pour justifier la mise en place d'un processus de changement : la technologie, la stratégie, la culture, le pouvoir et la structure.

L'avenir étant une page presque blanche qui reste à écrire, il importe à chacun de prendre son avenir en main.

Le monde dans lequel nous vivons est un monde en mutation permanente où la seule constante est le changement, lequel apporte défis et opportunités.

Souvent vécu comme un élément déstabilisant, le changement permet à l'entreprise de s'adapter aux évolutions de son environnement. Ainsi, avant tout changement, l'entreprise doit mener une réflexion stratégique sur la conduite du changement et mettre en œuvre un management destiné à accompagner les collaborateurs de façon à anticiper puis à combattre les résistances au changement.

La théorie évolutionniste du changement économique mettant l'accent sur la faculté de l'entreprise à s'adapter aux évolutions de son environnement grâce à sa capacité d'apprentissage, la conduite du changement s'organise donc autour d'un processus qu'il s'agit de maîtriser et qui nécessite de connaître l'existant, de gérer la démarche, d'agir et d'en accepter les risques.

Anticiper, c'est exactement ce que font les entreprises tournées vers l'avenir. Elles pensent à l'avenir. Elles planifient. Et un élément essentiel de ce plan consiste à déterminer quelles seront les futures étoiles d'une entreprise

Cependant, l'anticipation n'est guère répandue chez les dirigeants, car, lorsque tout va bien, ils peuvent s'en passer et, lorsque tout va mal, il est trop tard pour voir plus loin que le bout de son nez. Il est donc important de réagir et vite ! Seulement, la réactivité n'est pas une fin en soi ; souhaitable à court terme, elle ne mène nulle part si elle n'est pas orientée vers les objectifs à long terme de l'entreprise.

En plus de l'anticipation, la question de l'innovation reste au cœur de la compétitivité des entreprises. Ceci explique que les entreprises recherchent des innovations sous toutes leurs formes car elles leur permettent d'accroître leur compétitivité soit par une meilleure maîtrise des coûts, soit parce qu'elles disposent d'un monopole (temporaire ou durable) sur le marché. L'innovation détermine donc la stratégie de l'entreprise.

Seulement, il importe de relever que la clé de la compétitivité ne consiste pas à baser sa stratégie sur les technologies, mais à intégrer au mieux ces technologies dans une stratégie, pour atteindre des objectifs souhaités avec des équipes motivées. En effet, c'est le management et les hommes qui font la différence. Car, même si l'innovation procure un avantage concurrentiel, sa rentabilité reste incertaine et risque d'entraver le développement de l'entreprise du fait des contraintes de réalisation, du cadre institutionnel, des risques dus au rythme de diffusion des innovations et des risques liés au financement.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

- DE BRUECKER R., *Stratégies organisationnelles*, éd. Economica, Paris, 1995.
- Godet M., *l'avenir autrement*, éd. Armand Colin, Paris, 1991
- Godet M., *Manuel de prospective stratégique*, 3^{ème} éd. DUNOD, Paris, 2007.
- GRAZIANI M., *La gestion du changement dans l'entreprise*, éd. CREG, Ile de France, 2013.
- Julien P.A. et Marchenay M., *La petite entreprise. Principes d'économie et de gestion*, éd. Vuibert, Paris, 1988.
- LEWI G. et LACOEUILHE J., *Branding management : la marque, de l'idée à l'action*, 2^{ème} éd. Pearson Education France, Paris, 2007.
- Taylor F.W., *The principles of scientific management*, Harper and Brothers, New York, 1911.
- THOMPSON J.D., *Organization in actions : social science bases of administration theory*, Mc Graw-Hill, New York, 1967.

ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTS

- Gary H. & Prahalad C.K., *Competing for the future*, in HBS Press, Boston (Mass), 1994.
- GODET M., *Innovation, participation, rupture et développement durable : quelques réflexions pertinentes issues de la prospective*, in www.lapropective.fr
- Gueguen G., *L'entreprise doit-elle réagir face aux turbulences environnementales ? propos de réflexion*, HEC, Montréal, juin 1997.

- MELBOUCI L., Economie d'entreprise, cours 2^{ème} année LMD, FASECG, Université de Tunis, Tunis, 2015,
- MPEREBOTE MPERE S., Séminaire d'analyse et prévision du macro-environnement de l'entreprise, DEA, UPC, Kinshasa, 2017.
- Nelson R. & Winter S., An evolution Theory of economic change, Cambridge (Mass), in Belknap Press/ Harvard University Press, 1982.
- Porter M., How Competitive forces shape strategy, in Harvard Business Review, march – avril, 1979.
- Ribaut A., Le forcing européen, in entreprendre, Paris, Mai 1988.

SITES INTERNETS

- www.creg.ac-versailles.fr
- www.google.cd
- www.ineos.com
- www.lapropective.fr
- www.oeconomia.net
- www.tifawt.com
- www.wikipédia.com

TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS.....	2
INTRODUCTION.....	3
PREMIER CHAPITRE : L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET SES FLUCTUATIONS.5	
I.1. L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE.....	5
I.1.1. définitions et typologies :.....	5
1°) Le macro-environnement :.....	5
Définitions.....	5
Dimensions <i>du macro-environnement</i>.....	5
2 °) Le microenvironnement :.....	6
3 °) Le méso-environnement :.....	6
I.2. FLUCTUATIONS DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE.....	7
<i>I.2.1. Définition du changement.....</i>	7
<i>I.2.2. Source du changement.....</i>	8
I.2.2.1. Le diagnostic interne de l'environnement de l'entreprise.....	8
1°. l'analyse de la chaine de valeur.....	8
2°. le diagnostic des ressources et des compétences.....	9
I.2.2.2. Le diagnostic externe de l'environnement de l'entreprise.....	9

1°. L'analyse du macro-environnement..... 9

2°. L'analyse du microenvironnement..... 10

DEUXIEME CHAPITRE : L'ANTICIPATION, L'INNOVATION ET LA MOTIVATION AU CŒUR DU SUCCES DE L'ENTREPRISE..... 12

II.1. L'anticipation de l'avenir de l'entreprise..... 12

II.1.1. De l'anticipation à l'action par l'appropriation..... 13

II.1.2. L'innovation et la motivation..... 13

Contraintes et risques de la rentabilité de l'innovation..... 15

1°. Les contraintes de réalisation..... 15

2°. Le cadre institutionnel..... 16

3°. Rythme de diffusion des innovations..... 16

4°. Risques liés au financement..... 16

CONCLUSION..... 17

BIBLIOGRAPHIE..... 19

